

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA AKSILOGIK XUSUSIYATGA EGA LEKSEMALARNING IFODALANISHI

Toshkent farmatsevtika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o‘qituvchisi

Axmedova Tursunoy Baxtiyarovna

Annotatsiya

Maqolada kishilik jamiyati tarixining ma’naviy taraqqiyoti, milliy-madaniy qadriyatlar, ularning insoniyat tarixida tutgan o‘rni haqida so‘z yuritilgan. Umuminsoniy qadriyatlarning ko‘rinishlari, hayot va o‘lim, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik kabi tushunchalarning kishilik jamiyatida alohida o‘rin tutishi ta’kidlangan. “Do‘stlik” aksiologik konseptining leksik vositalar orqali ifodalanishi tahlil qilingan. “Do‘stlik” konseptining ifodalanishidagi umumiy va farqli xususiyatlar ajratilgan. Leksik birliklarning axborot berish bilan bir qatorda, uslubiy-semantik funktsiya bajarishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: konsept, aksiologik konsept, lisoniy birlik, leksik vosita, leksema, ma’no, so‘z, sema, milliy-madaniy sema, valent, o‘z ma’no, ko‘chma ma’no.

Aksilologik leksemalar - **til orqali milliy urf-odat va madaniy qadriyatlarning tili** hisoblanadi. Insoniyat tarixida qadriyatlar va aksqadriyatlar hamisha yonma-yon yuradi. Hayot va o‘lim, yaxshilik va yomonlik, egulik va yovuzlik har bir davrda muhim qiymatga ega bo‘lgan qadriyat ko‘rinishlaridir.

Mavzuning o‘rganilishi. Tilning kommunikativ, emotsional-ekspressiv funksiyalaridan tashqari akkumulyativ xususiyati bilan bog‘liq bir qator funksiyalari ham borki, ular konseptlar tahlili orqali yaqqol namoyon bo‘ladi.

Jahon tilshunosligida “do‘stlik” konsepti qadimiy mavzu sifatida o‘rganilib keladi. Madaniyatlarda do‘stlik tildagi ma’lum leksik birliklar hamda timollar orqali tasvirlanadi. Masalan, chechen madaniyatida do‘st jonli va jonsiz buyumlarga qiyoslangan. Sadoqatli do‘st mustahkam, baland minoraga qiyoslangan [3,208-211]. Bunday qiyos xalqning dunyoqarashida qal’a, minoralarning himoya vositasi sifatida ko‘p kuztilganidan kelib chiqadi. Shu bilan bir qatorda do‘st insonga eng yaqin bo‘lgan qondosh akaga o‘xshatiladi.

Bu esa akaning oiladagi o‘rni, uaga nisbatan qalqon vazifasini o‘tashi, himoya qilishiga asoslangan. Har ikki qiyosda “himoya qilish” ma’nosi yetakchilik qiladi.

O‘zbek va ingliz tillarida “do‘stlik” konsepti leksik vositalar va ko‘chma ma’noda timsollar orqali ifodalanadi. Kishilik jamiyatida “do‘stlik” konsepti eng qadimiy tushunchalardan biri bo‘lib, insoniyat tarixida bir qator ko‘rinishlarni o‘z ichiga oladi. *Do‘stlik* “do‘st maqomida bo‘lish; yaqinlik, oshnolik; ahillik; mehribonlik” tushunchalarini ifodalaydi [7,675]. Konseptning asosiy leksik ifodasi bo‘lgan *do‘stlik* leksemasi forschatojikcha *do‘st* so‘zidan yasalgan bo‘lib, bu so‘z “shafqatli o‘rtoq, yor, oshno, mahjub” lug‘aviy ma’nosiga ega. *Do‘st* leksemasi o‘zbek tilida quyidagi ma’nolarda qo‘llanadi: 1. Qarashlari, dili, ish faoliyati yaqin bo‘lgan, inoqlik, ahillik bilan bog‘langan ikki yoki undan ortiq kishining har biri; o‘rtoq. 2. Yaqin, tanish, oshno [7,675].

“Do‘stlik” konsepti ifodalangan timsollar, ularning milliy-madaniy xususiyatlari, tushunchaning “tayanch”, “qo‘rg‘on” kognitiv belgilari orqali namoyon bo‘lishi tahlil qilingan [4,46-50]. Ushbu konsept sadoqat mavzusidagi izlanishlarda tahlil doirasiga tortilgan [3,202-211]. Bu tadqiqotlar do‘stlik va sadoqat bir kognitiv maydonga mansubligini ko‘rsatadi.

O‘zbek va ingliz maqollarida “do‘stlik” konseptining ifodalanishi tahlil qilingan [5,6].

“Do‘stlik” kishilik jamiyatidagi eng asosiy qadriyatlardan biridir. Inson va tabiat, inson va hayvonot munosabatlaridagi hamda insonlar o‘rtasidagi do‘stlik har bir taraqqiyot bosqichida o‘z ifoda vositalari, milliy-madaniy qarashlari va umumbashariy xususiyatlariga ega bo‘lib kelgan.

Do‘stlashmoq “do‘stona munosabatlar bog‘lab, o‘zaro yaqinlashmoq, ahillashmoq, inoqlashmoq” ma’nolarida qo‘llanadi [7, 675]. “Do‘st” tushunchasi bilan bog‘liq faoliyat jarayonni bildiradi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da do‘st asosidan yasalgan *do‘st tortmoq*, *do‘stparvar* yasama so‘zlari qayd etilgan. Ammo bu so‘zlar adabiy tilda deyarli qo‘llanmaydi. Badiiy asar matnida uchraydi: *do‘st tortmoq* “do‘st!” deb xudoga yolvormoq”. U o‘z odatining aksicha do‘st tortdi-da, yuqoriga qaradi. S. Anorboev, Oqsoy [7, 675].

Do'stparvar “do'stlarini va do'stlikni sevuvchi, qadrllovchi, do'stlariga mehribon, g'amxo'r”. Va'daga vafoli, axloqda mumtoz, Do'stparvar, o'z so'zli, yoriga sodiq. G'. G'ulom [7, 675].

Do'st leksemasi ishtirokida hosil qilingan juft so'zlar faol qo'llanadi: do'st-dushman. Hunarli er xor bo'lmas, Do'st-dushmanga zor bo'lmas [7, 675]. Do'st-dushman juft so'zlar umumlashgan ma'no ifodalaydi. Inson atrofidagi yaxshi va yomon odamlarni jamlab ko'rsatadi [7, 675].

Ingliz tilida “do'st” tushunchasi *friend* leksemasi va uning sinonimlari bilan ifodalanadi.

“ishonchli do'st” ma'nosidagi *pal, buddy, chum* so'zlari, asosan, so'zlashuv uslubida qo'llanadi. “Sirdosh, juft, sherik” ma'nosidagi *mate do'st* konseptining “birgalikdagi faoliyat” kognitiv belgisini ifodalaydi.

Companion leksemasi “yonma-yon yuruvchi sherik”, “safdosht do'st” ma'nolarida ishlatiladi. Bu so'z, asosan, harbiy sohadagi hamkasblar, xizmatdoshlar uchun qo'llanadi.

“Uaqin sherik”, “o'rtoq” ma'nosidagi *comrade* ingliz tili va bir qator roman-german tillarida ishlatiladi.

Confidant “do'stlik” konseptini “sir saqlash” kognitiv belgisi asosida nomlaydi.

Ally leksemasida do'st konseptining “yordam berish”, “moddiy va ma'naviy jihatdan ko'maklashish” belgisini aks etradi.

Assosicate do'stlik konsepti “aloqadorlik”, “biror maqsadda birlashish” tushunchasini aks ettiradi. *Colleague* “hamkasb” tushunchasini bildiradi. Bu leksema ifodasidagi do'stlik konsepti umumiy faoliyatga asoslangan.

“Sherik, umr yo'ldosh” ma'nosidagi *partner* leksemasida “juftlik” ma'nosi ham aks etgan.

Sidekick leksemasida “muhim yordamchi, ko'mak beruvchi” kognitiv belgisi o'z ifodasini topgan.

O'zbek va ingliz tillarida “do'stlik” konseptini lisoniy vositalar orqali ifodalanishida umumiy belgilar bilan bir qatorda, do'stlikning xususiyati, do'stlar orasidagi munosabat, yaqinlikning maqsadi va ko'rinishlaridan kelib chiquvchi farqli belgilari ham ifodalanadi.

“Do‘stlik” konseptini ifodalovchi leksik vositalar axborotni qanday yondashuv asosida yetkazishi, uslubiy bo‘yoqdorligi bilan farqlanadi. Tahlillarimiz leksik vositalarning konseptni turli darajada aks ettirishi, to‘liq qamrab ololmasligi, asosiy kognitiv belgilarini ifoda etishini ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Дербишева З.К. Язык и этнос. Монография. – М.: Флинта, Наука, 2017. – 256 с.
- 2.Mardiyev T.K. Qardosh bo‘lmagan o‘zbek va ingliz tillarida “do‘stlik” konseptining verballashuvi. Journal of marketing, bizness and management (JMBM). 1/4.Volume 1, Issue 12 (March). – P.78-81.
3. Идрозова Э.С-А., Мунгашева М.С. Объективация концептов «верность» и «предательство» в дружеских отношениях в чеченском языковом сознании / Известия ВГПУ. Филологические науки.2021. – С. 208-211.
4. Слышкин Г. Г. Ценность лингвокультурная – ценность философская. Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. «Социально-экономические науки и искусство», 2004. –№ 2. – С. 46 – 50.
5. Shofqorov A. O‘zbek va ingliz maqollarda “do‘stlik” konseptining ifodalanishi. Science and education scientific journal. November, 2020.
6. Shukrullayeva G. O‘zbek va ingliz xalq maqollarida do‘stlik tushunchasi masalalari. Scientific progress. Scientific journal. Issue: 6. – P.684.
- 7.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. I. –Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –680 b.
- 8.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II. –Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –672 b.
- 9.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V. –Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –592 b.